

**SURUNKALI BUYRAK YETISHMOVCHILIGI BO‘LGAN BEMORLARDA
PARODONTIT RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARI, PROGNOZ, PROFILAKTIKA
VA ALGORITMLAR****ФАКТОРЫ РИСКА, ПРОГНОЗ, ПРОФИЛАКТИКА И АЛГОРИТМЫ РАЗВИТИЯ
ПАРОДОНТИТА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ****RISK FACTORS, PROGNOSIS, PROPHYLAXIS AND ALGORITHMS FOR THE
DEVELOPMENT OF PERIODONTITIS IN PATIENTS WITH CHRONIC RENAL
FAILURE**

Rizayev J.A. – t.f.d., professor

<https://orcid.org/0000-0001-5468-9403>

Samarqand davlat tibbiyot universiteti,

Umarov O.M. – PhD, dotsent

<https://orcid.org/0009-0003-1561-0098>

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti

Аннотация. Ushbu ilmiy ishda surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBE) bo‘lgan bemorlarda parodontit rivojlanishining xavf omillari, prognostik modellari, profilaktika va kompleks davo algoritmlari o‘rganildi. Tadqiqot ishimizda jami 232 nafar rejali gemodializ seanslari bilan to‘liq qamralgan bemorlarni xayotiy parametrlarni o‘rganish jarayonida, parodontit kasalligini rivojlanishining mustaqil xavf omillari sifatida yosh >60 (OR=3,2), qandli diabet (OR=2,9), IL-6 >150 pg/ml (OR=2,8) va albumin <40 g/l (OR=3,2) kasalliklarida biokimyoviy o‘zgarishlar mavjudligi aniqlandi. Tadqiqot ishida foydalanilgan baholash tizimi (0-14 ball) bemorlarni 3 ta xavf guruhiga ajratish imkonini berdi. Tadqiqotimizning qisqa 6 oylik kompleks profilaktika va davo tadbirlari o‘tkazilishi davomida xavf omili yuqori bo‘lgan guruhlarida statsionar sharoitda davolanishga bo‘lgan extiyojni 65% kamaytirdi, IL-6 darajasini 40% tushirdi va yallig‘lanish markerlarini yaxshilanishiga erishildi.

Калит so‘zlar: surunkali buyrak yetishmovchiligi, parodontit, xavf omillari, prognoz, profilaktika, algoritm.

Аннотация. В настоящем исследовании изучались факторы риска развития пародонтита, прогностические модели, профилактика и комплексные алгоритмы лечения у пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН). В ходе исследования 232 пациентов, полностью охваченных плановыми сеансами гемодиализа, при анализе жизненных параметров было выявлено, что независимыми факторами риска развития пародонтита являются: возраст >60 лет (OR=3,2), сахарный диабет (OR=2,9), уровень IL-6 >150 пг/мл (OR=2,8) и уровень альбумина <40 г/л (OR=3,2) с наличием биохимических изменений. Используемая в исследовании система оценки (0–14 баллов) позволила разделить пациентов на 3 группы риска. В ходе краткосрочного шестимесячного комплексного профилактического и лечебного вмешательства у групп с высоким риском удалось снизить потребность в стационарном лечении на 65%, уменьшить уровень IL-6 на 40% и достичь улучшения маркеров воспаления.

Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность, пародонтит, факторы риска, прогноз, профилактика, алгоритм.

Abstract. This study investigated the risk factors for periodontitis development, prognostic models, prevention, and comprehensive treatment algorithms in patients with chronic kidney disease (CKD). In the study of 232 patients fully covered by scheduled hemodialysis sessions, analysis of vital parameters revealed that independent risk factors for periodontitis development included: age >60 years (OR=3.2), diabetes mellitus (OR=2.9), IL-6 level >150 pg/ml (OR=2.8), and albumin level <40 g/l (OR=3.2), accompanied by biochemical changes. The assessment system used in the study (0–14 points) allowed patients to be stratified into three risk groups. During a short-term six-month course of comprehensive preventive and therapeutic interventions, the high-risk groups experienced a 65% reduction in the need for inpatient treatment, a 40% decrease in IL-6 levels, and improvements in inflammatory markers.

Keywords: chronic kidney disease, periodontitis, risk factors, prognosis, prevention, algorithm.

Kirish. Surunkali buyrak yetishmovchiligi (SBE) va parodontit oʻrtasidagi oʻzaro bogʻliqlik sonli ilmiy tadqiqotlarda isbotlangan boʻlib, ikkala kasallikning umumiy yalligʻlanish mexanizmlari bilan izoxlanadi [1]. SBEning terminal bosqichidagi bemorlarda parodontitning tarqalish darajasi 85% gacha yetadi, bu umumiy aholi orasida parodontit bilan ogʻrigan bemorlarga nisbatan 2,5 barobar yuqoridir [2]. Parodontitning SBE progressiyasiga taʼsiri yalligʻlanish sitokinlari, ayniqsa interleykin-6 (IL -6) orqali amalga oshiriladi [3].

Hozirgi vaktida SBE boʻlgan bemorlarda parodontit rivojlanishining xavf omillari, ularning prognostik ahamiyati va samarali profilaktika algoritmlari toʻliq oʻrganilmagan. Shuningdek, parodontitning SBE bilan ogʻrigan bemorlar oʻrtasida oʻlim va statsionar sharoitda davolanishga extiyojmanda bemorlar xayot darajasi xavfiga boʻlgan taʼsirini baholash uchun ishonchli prognostik modellar mavjud emas [4].

Bu tadqiqotning maqsadi SBE boʻlgan bemorlarda parodontit rivojlanishining xavf omillarini aniqlash, prognostik model ishlab chiqish, samarali profilaktika va kompleks davo algoritmlarini taklif etishdir.

Material va usullar: 2020-2023 yillar orasida oʻtkazilgan koʻndalang kesimli tadqiqot 232 nafar rejali ravishda gemodializ seanslari bilan toʻliq qamralgan bemorlarni tashkil etadi. Bemorlarning oʻrtacha yoshi 49,8±14,2 yil (diapazon: 12-78 yil), 124 nafari (53%) erkak, 108 nafari (47%) ayolni tashkil etdi.

Tadqiqot usullari: klinik-laborator tadqiqotlar, stomatologik tekshiruv (CPITN indeks), statistik tahlil (SPSS 25.0): ANOVA, Xi-kvadrat testi, Logistik regressiya, Kaplana-Mayer tahlili. Xavf omillarini baholash koʻp oʻzgaruvchan logistik regressiya orqali amalga oshirildi. Prognostik model Cox proporsional xavf modeli asosida ishlab chiqildi.

Olingan natijalar: 232 nafar bemorning 164 nafarida (70,7%) parodontit aniqlandi. Koʻp oʻzgaruvchan logistik regressiya tahlili natijalariga koʻra, parodontit rivojlanishining mustaqil xavf omillari quyidagicha aniqlandi:

1-jadval.

Parodontit rivojlanishining xavf omillari

Xavf omili	OR	95% CI	r qiymati
Yosh >60 yil	3,2	2,1-4,8	<0,001
Qandli diabet	2,9	1,9-4,4	<0,001
ИЛ-6 >150 pg/ml	2,8	1,8-4,3	<0,001
Albumin <40 g/l	3,2	2,0-5,0	<0,001
Gemaglobin <90 g/l	2,1	1,4-3,2	<0,01
Систолик qon bosimi >160 mm s.u.	1,8	1,2-2,7	<0,05
Sigaret chekish	1,6	1,1-2,4	<0,05

Kaxpana-Mayer tahlili natijalariga ko'ra, parodontitli bemorlarda 2 yillik o'rtacha kuzda tushish darajasi 78% ni tashkil etdi, parodontitsiz bemorlarda esa 92% (\log -rang test, $r\{0\}60) + (0,52 \times \text{диабет}) + (0,39 \times \text{IL-6} > 150) + (0,55 \times \text{albumin} < 40) + (0,32 \times \text{gemaglobin} < 90)$).

Bu indeksga asosan bemorlar 3 ta xavf guruhiga ajratildi: past xavf: 0-4 ball, o'rtacha xavf: 5-8 ball, yuqori xavf: 9-14 ball

Taklif etilgan profilaktika va davo algoritmining 6 oylik qo'llanilishi natijalari 2-jadvalda ko'rsatilgan

2-jadval.

Profilaktika va davo algoritmining samaradorligi

Ko'rsatkich	Yuqori xavf guruhi	O'rtacha xavf guruhi	Past xavf guruhi
Statsionarda davolanish extiyojining kamayishi	65%	40%	15%
IL-6 darajasining tushishi	42%	28%	12%
Albumin darajasining oshishi	35%	22%	10%
Hayot sifatining yaxshilanishi	48%	35%	20%

Muhokama: Bizning tadqiqotimizda parodontit rivojlanishining mustaqil xavf omillari sifatida yosh, qandli diabet, yuqori IL-6 darajasi, gipoalbuminemiya, anemiya va gipertenziya kasalliklari aniqlandi. Bu natijalar doktor Sharma va boshqa tadqiqotchi olimlar fikri bilan mos keladi, ular SBE bilan og'rikan bemorlarida parodontit rivojlanishida yallig'lanish va metabolik omillarning ahamiyatini ta'kidlagan [5].

Yoshning xavf omili sifatida aniqlanish ko'rsatkichlari yallig'lanish darajasiga to'g'ri proporsional bo'lgan bog'liqlik orqali izoxlanishi tasdiqlandi [6]. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra 60 yoshdan yuqori bemorlarda parodontit rivojlanishi xavfi 3,2 barobar yuqori ($OR=3,2$), bu Chambrone va boshqa tadqiqotchilar fikri bilan mos keladi [7].

Qandli diabetning yuqori xavf omili sifatida aniqlanishi ($OR=2,9$) glikemiyaning bemor organizmida kechayotgan yallig'lanish jarayoniga salbiy ta'siri asoraatlar rivojlanishigaa to'g'ri proporsional [8]. Qandli diabet bilan og'rikan bemorlarda parodontit rivojlanishi xavfining oshishi Fisher va boshqa olimlar tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda xam o'z tasdig'ini topgan [9].

IL-6 darajasining prognostik ahamiyati ($OR=2,8$) ushbu sitokinining parodontit va SBE o'rtasidagi asosiy boglovchi bug'um sifatidagi rolini tasdiqlaydi [10]. IL-6 fa'ol bo'lmagan fosfoproteinlarni faollashtirish orqali buyrak fibrozini rivojlantirishi mumkin [11].

Gipoalbuminemiyaning yuqori xavf omili sifatida aniqlanishi ($OR=3,2$) nutritiv yetishmovchilik va sistemali yallig'lanishning parodontit rivojlanishidagi o'rnini ko'rsatadi [12]. Kovesdy va Kalantar-Zadeh nutritiv statusning SBE bemorlaridagi xavf omili sifatidagi ahamiyatini ta'kidlagan [13].

Taklif etilgan 14 ballik baholash tizimi bemorlarni sonli kriteriyalar asosida stratifikatsiya qilish imkonini beradi. Bu tizim Grubbs va boshqa olimlar tomonidan taklif etilgan algoritmgga o'xshashlik qirralari mavjud, ammo bizning modelimizda ko'proq klinik parametrlar ko'rsatkichlari asos qilib olingan.

Profilaktika va davo algoritmining samaradorligi, ayniqsa yuqori xavf guruhida (statsionar davolanishga bo'lgan extiyojni 65% ga kamayishi, IL-6 darajasining 42% tyshishi) multidissiplinar yondashuv va individuallashtirilgan tadbirlarning ahamiyatini ko'rsatadi. D'Aiuto va boshqa tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ilmiy ishlar natijalarida xam parodontologik davolashning sistemali yallig'lanish markerlariga ijobiy ta'sirini ko'rsatgan.

Prognostik indeksning ishonchligi ($C\text{-index}=0,78$) uni amaliyotda qo'llash imkoniyatini ko'rsatadi. Bu model Kshirsagar va shu yo'nalishda ilmiy kuzatish olib borgan olimlar tomonidan xam isbotlanib, parodontitning SBE bemorlarida o'lim xavfini baholash uchun prognostik modellarni ishlab chiqqan.

Xulosa:

1. SBE bo'lgan bemorlarda parodontit rivojlanishining asosiy mustaqil xavf omillari: yosh >60 yil (OR=3,2), saxar diabeti (OR=2,9), IL-6 >150 pg/ml (OR=2,8) va albumin <40 g/l (OR=3,2).
2. Ishlab chiqilgan prognostik indeks (PI) va ball baholash tizimi (0-14 ball) bemorlarni xavf darajasiga ko'ra stratifikatsiya qilish va individual davoprofilaktika rejasini ishlab chiqish imkonini beradi.
3. Taklif etilgan kompleks profilaktika va davoprofilaktika algoritmi xavf yuqori guruhida statsionar davolanishga bo'lgan ehtiyojni 65% ga kamaytirish, IL-6 darajasini 42% tushirish va albumin darajasini 35% oshirish kabi ijobiy natijalarga erishishga imkon beradi.
4. Tadqiqotda ishlab chiqilgan prognostik model (C-index=0,78) SBE bo'lgan bemorlarda parodontit rivojlanishi va uning oqibatlarini oldindan aniqlash uchun ishonchli vosita sifatida qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Jha V, Garcia-Garcia G, Iseki K, et al. Chronic kidney disease: global dimension and perspectives. *Lancet*. 2013;382(9888):260-272.
2. Fisher MA, Taylor GW, West BT, McCarthy ET. Periodontal disease and other nontraditional risk factors for CKD. *Am J Kidney Dis*. 2008;51(1):45-52.
3. Paraskevas S, Huizinga JD, Loos BG. A systematic review and meta-analyses on C-reactive protein in relation to periodontitis. *J Clin Periodontol*. 2008;35(4):277-290.
4. Chambrone L, Foz AM, Guglielmetti MR, et al. Periodontitis and chronic kidney disease: a systematic review of the association of diseases and the effect of periodontal treatment on CKD. *J Clin Periodontol*. 2013;40(5):443-456.
5. Sharma P, Diyetrich T, Ferro CJ, et al. Association between periodontitis and mortality in stages 3-5 chronic kidney disease: NHANES III and linked mortality study. *J Clin Periodontol*. 2016;43(2):104-113.
6. Ioannidou E, Swede H. Disparities in periodontitis prevalence among chronic kidney disease patients. *J Dent Res*. 2011;90(6):730-734.
7. Chambrone L, Foz AM, Guglielmetti MR, et al. Periodontitis and chronic kidney disease: a systematic review of the association of diseases and the effect of periodontal treatment on CKD. *J Clin Periodontol*. 2013;40(5):443-456.
8. Preshaw PM, Alba AL, Herrera D, et al. Periodontitis and diabetes: a two-way relationship. *Diabetologia*. 2012;55(1):21-31.
9. Fisher MA, Taylor GW, West BT, McCarthy ET. Periodontal disease and other nontraditional risk factors for CKD. *Am J Kidney Dis*. 2008;51(1):45-52.
10. Kshirsagar AV, Moss KL, Elter JR, et al. Periodontal disease is associated with renal insufficiency in the Atherosclerosis Risk In Communities (ARIC) study. *Am J Kidney Dis*. 2005;45(4):650-657.
11. Yoneda M, Naka S, Nakano K, et al. Involvement of a periodontal pathogen, *Porphyromonas gingivalis* on the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease. *BMC Gastroenterol*. 2012;12:16.
12. Kshirsagar AV, Craig RG, Beck JD, et al. Severe periodontitis is associated with low serum albumin among patients on maintenance hemodialysis therapy. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2007;2(2):239-244.
13. Kovesdy CP, Kalantar-Zadeh K. Why is protein-energy wasting associated with mortality in chronic kidney disease? *Semin Nephrol*. 2009;29(1):3-14.